

СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕНОРМАЛИЗАЦИЙ

Каршибоев Хайрулло Киличович

канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедры

“Высшей математики”,

Самаркандский институт экономики и сервиса,

Республика Узбекистан, г. Самарканд

E-mail: karshiboyev@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В этой работе доказано, что параметры a_n, b_n, m_n, c_n - асимптотически линейно зависимы при $n \rightarrow \infty$.

Ключевые слова: гомеоморфизмов окружности, определяющая функция, дробно-линейными, ренормализационной, число вращения.

RELATIONS FOR RENORMALIZATION COEFFICIENTS

Karshiboev Khayrullo Kilichovich

Candidate of Physics and Mathematics Sciences,

Associate Professor, Head. departments

"Higher Mathematics"

Samarkand Institute of Economics and Service,

Republic of Uzbekistan, Samarkand

E-mail: karshiboyev@mail.ru

ABSTRACT

In this paper, it is proved that the parameters are a_n, b_n, m_n, c_n - asymptotically linearly dependent as $n \rightarrow \infty$.

Keywords: circle homeomorphisms, defining function, linear-fractional, renormalization, rotation number.

Теория гомеоморфизмов окружности составляет одно из важных направлений современной теории нелинейных систем.

Впервые гомеоморфизмы окружности изучались А. Пуанкаре в связи с задачами небесной механики [5].

Классическая теорема Данжуа утверждает, что диффеоморфизм окружности из класса $C^2(S^1)$ топологически сопряжен с линейным поворотом T_ρ , т.е. существует гомеоморфизм φ такой, что $\varphi \circ T_f = T_\rho \circ \varphi$. В теории одномерных отображений центральной является проблема гладкости сопряжения φ . Для диффеоморфизма окружности эта проблема была решена в определенном смысле полностью в конце 1980 –ых годов в работах Синая и Ханина, Кацнельсона и Орнштейна. При этом существенно использовался метод ренормализационной группы (РГ).

В теории динамических систем метод РГ впервые был использован М.Фейгенбаумом в 1978 году, для построения теории универсальности. Этот метод с успехом применяется для изучения гомеоморфизмов окружности. Синай и Ханин доказали, что ренормализации диффеоморфизмов окружности из класса $C^{2+\varepsilon}(S^1)$, $\varepsilon > 0$, с иррациональным числом вращения, аппроксимируются (в C^2 -норме) линейными отображениями.

Важным классом с особенностями являются гомеоморфизмы окружности с изломами. Поведение ренормализаций для гомеоморфизмов окружности из класса $C^{2+\varepsilon}(S^1 \setminus \{x_b\})$, с одной точкой излома x_b и иррациональным числом вращения изучалось Вул и Ханиным. Естественным является изучение поведения ренормализаций гомеоморфизмов окружности с изломами с более низкой гладкостью [4].

Рассмотрим сохраняющий ориентацию гомеоморфизм T_f единичной окружности

$$T_f x = \{f(x)\}, \quad x \in S^1 = [0, 1) \quad (1.1)$$

где скобка $\{\cdot\}$ - обозначает дробную часть числа, а $f(x)$ -определяющая функция T_f , удовлетворяет следующим условиям:

(c_1) $f(x)$ -непрерывная, строго возрастающая функция на R^1 ;

(c_2) $f(x+1) = f(x) + 1$ для любого $x \in R^1$;

(c_3) гомеоморфизм $T_f x$ в точке $x = x_b$ имеет излом, т.е. существуют

конечные односторонние производные $f'(x_b \pm 0) > 0$ и

$f'(x_b - 0) \neq f'(x_b + 0)$;

(c_4) $f'(x)$ -абсолютно непрерывная функция на $[x_b, x_b + 1]$ и

$f'' \in L_p(S^1; dl)$ при некотором $p > 1$.

Число $\sigma = \sigma_f(x_b) = \frac{f'(x_b - 0)}{f'(x_b + 0)}$ называется величиной излома T_f в точке $x = x_b$. Условие (c_4) называется условием гладкости Кацнельсона и Орнштейна [3].

Пусть число вращения $\rho = \rho(T_f)$ иррационально и разложение ρ в непрерывную дробь имеет вид:

$$\rho = [k_1, k_2, \dots, k_n, \dots].$$

Положим

$$\frac{p_n}{q_n} = [k_1, k_2, \dots, k_n], \quad n \geq 1.$$

Числа q_n -удовлетворяют разностному уравнению:

$$q_{n+1} = k_{n+1}q_n + q_{n-1}, \quad q_0 = 1, \quad q_1 = k_1, \quad n \geq 1.$$

Обозначим особую точку x_b через x_0 и рассмотрим ее итерации, т.е. $x_i = T_f^i x_0, i \geq 1$. Обозначим $\Delta_0^{(n)} = \Delta_0^{(n)}(x_0)$ -замкнутый отрезок соединяющий точки x_0 и x_{q_n} .

Обозначим через $V_n = V_n(x_0)$ замкнутый интервал соединяющий точки x_{q_n} и $x_{q_{n+1}}$. Ясно, что $V_n = \Delta_0^{(n)} \cup \Delta_0^{(n+1)}$. Интервал V_n -называется n -ой ренормализационной окрестностью точки x_0 . Определим отображение Пуанкаре по формуле:

$$\pi_n(x) = \begin{cases} T_f^{q_{n+1}} x, & \text{если } x \in \Delta_0^{(n)} \setminus \{x_0\}, \\ T_f^{q_n} x, & \text{если } x \in \Delta_0^{(n+1)}. \end{cases} \quad (1.2)$$

По общей схеме метода ренормализационной группы (РГ) нас интересует главным образом поведение отображения Пуанкаре $\pi_n(x)$, при $n \rightarrow \infty$. Поскольку длина отрезка V_n экспоненциально стремится к нулю и $q_n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow \infty$, поведение $\pi_n(x)$ удобно изучить в новых перенормированных координатах.

Введем перенормированные координаты z на V_n :

$$z = \frac{x - x_0}{x_0 - x_{q_n}}, \quad x \in V_n \quad (1.3)$$

Обозначим $a_n = \frac{x_{q_{n+1}} - x_0}{x_0 - x_{q_n}}$. Очевидно, что $a_n > 0$. При $x \in V_n$,

соответствующие координаты z принимают значения от -1 до a_n . В новых координатах отображению π_n соответствует следующая пара (f_n, g_n) :

$$\begin{aligned} f_n(z) &= \frac{f^{q_{n+1}}(x_0 + z(x_0 - x_{q_n})) - x_0 - p_{n+1}}{x_0 - x_{q_n}}, \\ g_n(z) &= \frac{f^{q_n}(x_0 + z(x_0 - x_{q_n})) - x_0 - p_n}{x_0 - x_{q_n}}, \end{aligned} \tag{1.4}$$

Пара функции (f_n, g_n) называется n -ой ренормализацией отображения π_n . Положим $\Delta_i^{(n)} = T_f^i \Delta_0^{(n)}$, $i \geq 1, n \geq 1$. Пусть для определенности n -нечетное число, тогда имеет место соотношение $x_{q_{n+1}} \prec x_0 \prec x_{q_n}$.

Система отрезков $\xi_n = \{\Delta_i^{(n+1)}, 0 \leq i < q_n; \Delta_j^{(n)}, 0 \leq j < q_{n+1}\}$ образует разбиение окружности [6]. При этом соседние два отрезки из ξ_n пересекаются одной лишь концевой точкой.

В этой работе, мы покажем что пара функции $(f_n(z), g_n(z))$ являются почти дробно-линейными функциями.

Рассмотрим семейство пар дробно-линейных функций вида

$$F_{a,b,m}(z) = \frac{a + (a + bm)z}{1 + (1 - m)z}, \quad G_{a,b,m,c}(z) = \frac{-ac + (c - bm)z}{ac + (m - c)z}. \tag{1.5}$$

Это семейство играет исключительно важную роль в теории гомеоморфизмов с изломами, поскольку ренормализации (f_n, g_n) таких гомеоморфизмов приближаются к семейству пар вида (1.5), в пределе при $n \rightarrow \infty$. Более точно, справедливо следующее утверждение. Пусть T_f -произвольный гомеоморфизм, поднятие функция f , удовлетворяет условиям $(c_1) - (c_4)$, а число вращения $\rho = \rho(T_f)$ иррационально. Положим $c_n = \sigma$ для чётных n и $c_n = \frac{1}{\sigma}$ для нечётных, где σ -величина излома. Обозначим

$$b_n = \frac{x_{q_n + q_{n+1}} - x_0}{x_{q_n} - x_0}, \quad a_n = \frac{x_0 - x_{q_{n+1}}}{x_{q_n} - x_0}.$$

Теорема 1. Пусть поднятие гомеоморфизма T_f удовлетворяет условиям $(c_1) - (c_4)$ и число вращения $\rho = \rho(T_f)$ иррационально. Тогда при всех $n \geq 1$ для

параметров a_n, b_n, m_n, c_n дробно-линейных функций $F_n(z)$ и $G_n(z)$ справедливо следующее соотношение

$$|a_n + b_n m_n - c_n| \leq \text{const } a_n \cdot \lambda_n,$$

где последовательность $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \in l_2$ зависит только от гомеоморфизма T_f .

Доказательство. Заметим, что отображения отвечающие функциям (f_n, g_n) коммутируют, поскольку они определяются степенями одного и того же гомеоморфизма окружности T_f . Пусть n -четно. Обозначим $\bar{B}_i = \int_{x_i}^{x_{i+q_{n+1}}} \frac{f''(y)}{2f'(y)} dy$

$0 \leq i < q_{n+1}$. Имеем $\exp\left(\sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} \bar{B}_i\right) \cdot m_{n+1}^{-1} = \int_{s^1} \frac{f''(y)}{2f'(y)} dy = \sigma$, где σ - величина излома.

Если n -нечетно, то $\exp\left(\sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} \bar{B}_i\right) \cdot m_{n+1}^{-1} = \frac{1}{\sigma}$. Таким образом $m_{n+1} = c_n \cdot \exp\left(\sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} \bar{B}_i\right)$.

Лемма 1. *Имеет место следующее равенство*

$$m_{n+1} = c_n (1 + a_n \cdot a_{n-1} (m_n - 1)) \exp(\chi_n), \tag{2.1}$$

где $|\chi_n| \leq \text{const} \cdot a_n a_{n-1} \lambda_n, \{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \in l_2$

Доказательство. Обозначим d_i относительную координату точки $x_{q_{n+2}+i}$ внутри отрезка $[x_{q_n+i}; x_i]$:

$$d_i = \frac{x_i - x_{i+q_{n+2}}}{x_i - x_{i+q_n}}, \quad 0 \leq i \leq q_{n+1} \tag{2.2}$$

Очевидно, что

$$d_0 = a_n \cdot a_{n+1}.$$

В силу теоремы 1

$$d_i = \frac{d_0 m_i \exp(\tau_i)}{1 + d_0 (m_i \exp \tau_i - 1)}, \tag{2.3}$$

где $m_i = \exp\left(\sum_{j=0}^{i-1} B_j\right), \tau_i = \sum_{j=0}^{i-1} \psi_j$.

Легко видеть, что $\bar{B}_j = b_j \cdot B_j + \xi_j$, и $\sum_{j=0}^{q_{n+1}-1} \xi_j = \eta_n, \{\eta_n\}_{n=1}^\infty \in l_2$.

Поскольку

$$\begin{aligned} & \ln(1 + b_0(m_{i+1} \exp \tau_{i+1} - 1)) - \ln(1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)) = \\ & = \ln \left[1 + \frac{b_0 m_i \exp \tau_i \cdot B_i}{1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)} + \frac{b_0 m_i \exp \tau_i}{1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)} \cdot (\exp(B_i + \tau_{i+1} - \tau_i) - 1 - B_i) \right] = \\ & = \ln \left[1 + \frac{b_0 m_i \exp \tau_i}{1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)} + \frac{b_0 m_i \exp \tau_i}{1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)} (\exp(B_i + \psi_i) - 1 - B_i) \right] = \\ & = \frac{b_0 m_i \exp \tau_i \cdot B_i}{1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)} + \zeta_i. \end{aligned}$$

Легко видеть, что

$$\sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} \zeta_i = \gamma_n, \{ \gamma_n \}_{n=1}^\infty \in l_2 \tag{2.4}$$

Получаем

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{1}{c_n} m_n \right) &= \sum_{i=0}^{q_n-1} \bar{B}_i = \sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} (b_i \bar{B}_i + \xi_i) = \sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} \left(\frac{b_0 m_i \exp \tau_i \cdot B_i}{1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1)} + \xi_i \right) = \\ &= \sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} [\ln(1 + b_0(m_{i+1} \exp(\tau_{i+1}) - 1)) - \ln(1 + b_0(m_i \exp \tau_i - 1))] + \\ &+ \sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} (\xi_i - \zeta_i) = \ln(1 + b_0(m_{n-1} \exp \tau_{q_n} - 1)) - \ln(1 + b_0(m_0 \exp \tau_0 - 1)) + \\ &+ \sum_{i=0}^{q_{n+1}-1} (\xi_i - \zeta_i) = \ln(1 + b_0(m_{n-1} - 1)) + \chi^{(n)} \end{aligned} \tag{2.5}$$

где $|\chi^{(n)}| \leq b_0 \cdot (|\gamma_n| + |\eta_n|)$. Ясно, что $\{\chi^{(n)}\}_{n=1}^\infty \in l_2$. Лемма 1 доказана.

Теперь продолжим доказательство теоремы 1. Обозначим $r_n = a_n + b_n \cdot m_n - c_n$

. Используя утверждение леммы 1 легко показать, что

$$r_n = c_n \cdot a_n \cdot r_{n-1} + \delta_n, \text{ где } \{ \delta_n \}_{n=1}^\infty \in l_2 \tag{2.6}$$

Поскольку

$$b_n = \frac{f_{n-1}(-a_n \cdot a_{n-1})}{a_{n-1}} = \frac{F_{a_{n-1}, b_{n-1}, c_{n-1}}(-a_n \cdot a_{n-1})}{a_{n-1}} + \frac{v_n}{a_{n-1}},$$

где $v_n = f_{n-1}(-a_n \cdot a_{n-1}) - F_{a_{n-1}, b_{n-1}, c_{n-1}}(-a_n \cdot a_{n-1})$. Получаем:

$$\begin{aligned}
 r_n &= a_n + b_n \cdot m_n - c_n = a_n + c_n [1 - (a_{n-1} + b_{n-1} m_{n-1}) a_n] \exp(\chi_n) + \frac{v_n}{a_{n-1}} - c_n = \\
 &= c_n a_n \left(\frac{1}{c_n} - a_{n-1} - b_{n-1} m_{n-1} \right) + [c_n a_n (a_{n-1} + b_{n-1} m_{n-1}) - c_n] (1 - \exp(\chi_n)) + \frac{v_n m_n}{a_{n-1}} = \\
 &= -c_n a_n r_{n-1} + \delta_n,
 \end{aligned}$$

где $\delta_n = c_n [a_n (a_{n-1} + b_{n-1} m_{n-1}) - 1] (1 - \exp(\chi_n)) + \frac{m_n v_n}{a_{n-1}}$

Учитывая теорему 1, получаем

$$\left| \frac{m_n v_n}{a_{n-1}} \right| = m_n \left| \frac{f_{n-1}(-a_n a_{n-1}) - F_{a_{n-1}, b_{n-1}, c_{n-1}}(-a_n a_{n-1})}{a_{n-1}} \right| \leq \text{const} a_n \cdot \lambda_n,$$

где $\{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \in l_2$, откуда следует оценка (2.6) для δ_n .

Итерируя равенство (2.6) получаем:

$$r_n = r_1 \prod_{j=2}^n (-c_j a_j) + \sum_{i=2}^n \delta_i \prod_{j=i+1}^n (-c_j \delta_j).$$

Используя лемму 1 получим, что

$$\left| \prod_{j=i}^n (-c_j a_j) \right| = c_n a_n \left| \frac{x_0 - x_{q_n}}{x_0 - x_{q_i}} \right| = \text{const} a_n \lambda^{n-i},$$

где $\lambda \in (0;1)$. Имеем $r_n \leq \text{const} a_n \sum_{i=2}^n \lambda^{n-i} \cdot \delta_i$. Легко можно показать, что

если $\{\delta_n\}_{n=1}^\infty \in l_2$, тогда $\left\{ \sum_{i=2}^n \lambda^{n-i} \delta_i \right\}_{n=1}^\infty \in l_2$.

Таким образом

$$|r_n| \leq \text{const} a_n \lambda_n, \text{ и } |a_n + b_n m_n - c_n| \leq \text{const} a_n \lambda_n, \quad \{\lambda_n\}_{n=1}^\infty \in l_2.$$

Теорема доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джалилов А.А., Ханин К.М. Об инвариантной мере для гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома. //Функционал анализ и его приложения. - 1998.-№32(3). с.11-21.
2. Джалилов А.А., Каршибоев Х.К. Предельные теоремы для времени попаданий отображений окружности с одной точкой излома. // Успехи математических наук. – Москва: 2004.- т. 59. вып. 1(355), с. 185-186.
3. Katznelson Y., Ornstein D. The differentiability of the conjugation of certain diffeomorphisms of the circle. // Ergodic Theory Dynam. Systems.-1989.- No. 9(4), p. 643-680.
4. Khanin K.M. and Vul E.V. Circle Homeomorphisms with weak Discontinuities. Advances in Soviet Mathematics, v. 3, 1991, p. 57-98.
5. Корнфельд И.П., Синай Я.Г., Фомин С.В. Эргодическая теория. –М.: Наука, 1980.
6. Синай Я.Г. Современные проблемы эргодической теории. - М.: Наука, 1995.